

“DEVOTION” TUSHUNCHASINI IFODALOVCHI ATOV BIRLIKLARINING INGLIZ TILI LISONIY TIZIMIDAGI O’RNI

Sh.Mamatqulova

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836540>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida fidoyilik tushunchasini ifodalanishi, uning qo‘llanilishini tasniflash, fidoyilik tushunchasini ifodalovchi leksemalar hamda ularning ma‘naviy xususiyatlari, lug‘atlardagi farqlari hamda asarlarda berilishi orqali madaniy o‘ziga xosliklarini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: paremiologik, stereotip, paradigma, lingvomadaniy.

Lingvokulturologiya aspektida S.A.Pitina lingvokulturologiya bo‘yicha ma‘ruzalar kursida dunyoning ingliz tilidagi tasviridagi qahramon obrazini mifologik ongning stereotipi deb hisoblaydi. Muallif ingliz tilida so‘zlashuvchi xalqlarning o‘ziga xos xususiyati yovuz odamlarni ulug‘lash ekanligini ta‘kidlaydi va ingliz tilida so‘zlashuvchi dunyoning milliy qahramonlari: qaroqchilar Frensis Dreyk va Jon Xokins, arabiyalik ayg‘oqchi Lourens va Somerset Moem, fitnachi Gay Foks, qaroqchi haqida misollar keltiradi. Robin Gud, amerikalik jinoiy qahramonlar Jessi Jeyms va Billi Kid. S. A. Pitina nafaqat inglizlarni, balki amerikalik qahramonlik paradigmasini ham tasvirilaydi va Amerika Qo‘shma Shtatlarining nisbatan qisqa tarixida amerikaliklar reklama orqali juda ko‘p qahramonlarni yaratganligini, oddiy odamlarga g‘ayritabiiy fazilatlar va qobiliyatlarni ato etganligini, ularni ideallashtirganini ta‘kidlaydi.¹

Lingvistik va madaniy tiplarni o‘rganish doirasida qahramon va qahramonlik muammosi ko‘rib chiqiladi. O. Yu. Yushkoning dissertatsiya tadqiqoti "Dunyoning ingliz tilida so‘zlashuvchi rasmidagi "qahramon" lingvomadaniy tipning diaxronik o‘zgarishi" tilning eski, o‘rta va yangi ingliz davrlarida "qahramon" turini ob'ektivlashtiruvchi lingvistik birliklarning leksik va semantik xususiyatlarini aniqlashga bag‘ishlangan. E.O.Omelichkinaning "Badiiy nutqda "jangchilar qahramoni" lingvomadaniy turini amalga oshirish: frantsuz tilining materialida" tadqiqoti qahramon obrazini umumlashtirilgan tip sifatida o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, uning mazmuni o‘ziga xos tarzda belgilanadi. ma‘lum bir lingvistik ramz va frantsuz mentalitetini tushunish uchun jangchi qahramon (heros combattant) obrazini ramziylashtirishning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganadi. Muallif "qahramon-kurashchi" lingvomadaniy turini namunali lingvistik shaxs, madaniy timsol, "milliy-madaniy qadriyatlar tashuvchisi, jangovar harakatlarda yoki fuqarolik ideallari uchun kurashda faol ishtirok etuvchi, jasorat va jasorat bilan ajralib turadigan shaxs sifatida tushunadi. jamiyat tomonidan yuqori baholanadigan va unda sifat o‘zgarishlarini keltirib chiqaradigan jasoratda o‘zining axloqiy pozitsiyasini anglab, boshqalar uchun fidoyilik qobiliyati haqida fikr yuritadi O.V.Tomberg o‘zining "Ingliz til madaniyatida milliy qahramon obrazi: dinamik jihat" nomli tadqiqotida ingliz o‘rta asr madaniyatining konstantalari orasida folklor timsolida mujassamlangan xalq himoyachisi arxetipik g‘oyasini belgilaydi. milliy qahramon, va milliy qahramonlar Beovulf va Robin Gud obrazlarining dinamikasini o‘rganadi. Muallif Beovulf qabila

¹Pitina, S. A., Taskaeva, A. V. Heroic Paradigm Realization in English and Russian / S. A. Pitina, A. V. Taskaeva // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2016.

ongining yorqin vakili, Robin Gud esa kechki feodal sinfiy jamiyat qadriyatlarining tashuvchisi degan xulosaga keladi.²

Fidoyilik mavzuidagi adabiy va lingvistik asarlarda rus, ingliz va fransuz tillarining leksik va paremiologik fondlari, milliy doston, mahalliy va xorijiy mualliflarning badiiy asarlari, bosma nashrlar o'rganiladi. Biz O. V. Tomberg tadqiqotida birinchi navbatda badiiy obrazlarni o'rganishga lingvomadaniy yondashish asoslanayotganini ta'kidlaymiz.

Fidoyilik kontseptsiyasi dunyoning har qanday milliy rasmining asosiy tushunchalaridan biridir. Qahramon obrazi va qahramonlik haqidagi g'oyalar "oldingi avlodlarning ko'p asrlik tajribasi natijasidir, ular kollektiv ongsizda saqlanadi va har bir shaxsga xosdir" (Lukyanova 2012: 3). Qahramonlik umumbashariy hodisa bo'lib, insoniyat tarixi davomida qahramon obrazining yaratuvchisi, himoyachisi, murabbiyi va taraqqiyot dvigateli sifatidagi muhim asosi va funksional ahamiyatini saqlab qoladi. Qahramonlik hodisasining universalligi qahramon obrazining afsonaviy va afsonaviy qiyofasidan diniy qahramonga, keyinchalik ma'lum bir kasbiy faoliyat sohasida qahramonga va ommaviy madaniyat qahramoniga aylanadigan evolyutsiyasi bilan tasdiqlanadi. Biroq, qahramonlik nafaqat umuminsoniy, balki har bir til madaniyatida milliy-madaniy xususiyatga ega bo'lgan noyob hodisadir, chunki xalqning jamoaviy o'zini-o'zi anglashi qahramon timsolida namoyon bo'ladi.

References:

1. Pitina, S. A., Taskaeva, A. V. Heroic Paradigm Realization in English and Russian / S. A. Pitina, A. V. Taskaeva // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2016.
2. Томберг, О. В. Лингвокультурные аспекты коммуникации в эпическом тексте / О. В. Томберг // Вестник Челяб. гос. ун-та. – 2013. – № 37. – С. 170-172. 285. Томберг, О. В. Образ национального героя в английской лингвокультуре: динамический аспект / О. В. Томберг // Вестник Челяб. гос. ун-та. – 2013. – № 24
3. Джураева Н. Разработка формальной модели грамматики официально-делового стиля узбекского языка и её программная реализация. Автореф. дисс....канд.фил.наук. – Ташкент. 2012. – С. 177.
4. Замонавий ўзбек тили. Морфология. (Мас. муҳаррир: Р.Р.Сайфуллаева). – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – 522 б.

²Томберг, О. В. Лингвокультурные аспекты коммуникации в эпическом тексте / О. В. Томберг // Вестник Челяб. гос. ун-та. – 2013. – № 37. – С. 170-172. 285. Томберг, О. В. Образ национального героя в английской лингвокультуре: динамический аспект / О. В. Томберг // Вестник Челяб. гос. ун-та. – 2013. – № 24